

		projekt	
		temat	
projektował inz. O. Andreiev	podziałka 1:1	nazwa pliku SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WIRTUALNEGO PROTOTYPU NR3	
01.2018	data	ilosc	nazwa rys. PROTOTYP 03
materiał		numer rys. SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WIRTUALNEGO PROTOTYPU NR3/PRZEMYSŁOWY	